

Türkiye’de Eğitim Görmüş Uluslararası Mezunların Kariyer İnşası ve Sosyal Sermaye Dinamikleri

Rümeysa Betül Gündüz ^{*a}, Bauyrzhan Zhumadilla^b

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18085574

Makale Geçmişi:

Geliş:

07.10.2025

Kabul: 21.12.2025

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası mezunlar,
Sosyal sermaye,
Türkiye’de yükseköğretim

Özet

Türkiye’de üniversite eğitimi almış uluslararası mezunların kendi ülkelerine döndükten sonraki deneyimleri hem bireysel fırsatlar hem de Türkiye’nin uluslararası görünürlüğü açısından önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu çalışma, söz konusu mezunların Türkiye’de edindikleri eğitimin onlara sağladığı olanakları ve bu eğitimin kendi toplumlarında nasıl algılandığını incelemekte; aynı zamanda mezunların Türkiye ile sürdürdükleri ilişkilerin Türkiye’nin sosyal sermayesine katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Türkiye’de eğitim almanın Afrika, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri gibi farklı bölgelerdeki yansımaları bölgesel farklılıklar bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Nitel yöntemle gerçekleştirilen bu çalışmada farklı bölgelerden 10 uluslararası öğrenci ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Örneklem, Türkiye’de eğitim almanın etkilerini ve mezunların Türkiye ile olan ilişkilerini bölgesel farklılıklar üzerinden değerlendirmek amacıyla maksimum çeşitleme ile seçilmiştir. Görüşmelerde mezunların Türkiye’deki eğitimin kendi ülkelerindeki iş bulma fırsatlarına, profesyonel itibarlarına ve toplumsal statülerine olan etkileri ile Türkiye’ye olan katkıları üzerinde durulmuştur. Bulgular; Türkiye’de eğitim almış olmanın mezunların kendi ülkelerinde farklı açılardan pek çok fırsat sağladığını ve Türkiye’ye çeşitli alanlarda katkı sunduklarını ortaya koymuştur. Afrika ülkelerinden gelen mezunlar; Türkiye’de eğitim almanın istihdam piyasasında kendilerine önemli bir prestij kazandırdığını ve bu sayede iş yaşamında avantaj elde ettiklerini belirtmiştir. Benzer şekilde Türk Cumhuriyetlerinden gelen mezunlar da Türkiye’deki eğitimin kariyerlerinde fırsatlar sağladığını ifade etmiştir. Ancak bu avantajların Afrika’daki kadar belirgin olmadığı gözlemlenmiştir. Orta Doğu’dan gelen mezunlar ise Türkiye’deki eğitimin belirli alanlarda avantaj sağladığını, ancak bu avantajın bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini ifade etmişlerdir.

*Sorumlu Yazar: rumeysa.gunduz@ogr.sakarya.edu.tr

^a Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya/Türkiye, ORCID ID: 0009-0009-8333-4252

^b Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Sakarya/Türkiye, ORCID ID: 0009-0003-8386-1331

Career Building and Social Capital Dynamics of International Graduates Educated in Türkiye

Rümeysa Betül Gündüz ^{*a}, Bauyrzhan Zhumadilla^b

Makale Bilgisi

Makale Türü

DOI: 10.5281/zeno-
do.18085574

Makale Geçmişi:

Geliş:

07.10.2025

Kabul: 21.12.2025

Anahtar Kelimeler:

International graduates,
Social capital,
Higher education in Türkiye.

Abstract

The experiences of international graduates who have received university education in Türkiye after returning to their home countries are an important indicator in terms of both individual opportunities and Türkiye's international visibility. This study examines the opportunities that the education these graduates received in Türkiye provided them and how this education is perceived in their own societies; it also aims to reveal the contributions of the graduates' ongoing relationships with Türkiye to Türkiye's social capital. The study compares the reflections of studying in Türkiye in different regions, such as Africa, the Middle East, and the Turkic Republics, in the context of regional differences. Conducted using qualitative methods, this study involved in-depth interviews with 10 international students from different regions. The sample was selected with maximum diversity to evaluate the effects of studying in Türkiye and the graduates' relationships with Türkiye through regional differences. The interviews focused on the effects of education in Türkiye on graduates' job opportunities, professional reputation, and social status in their own countries, as well as their contributions to Türkiye. The findings revealed that having studied in Türkiye provided graduates with many opportunities in their home countries in various ways and that they contributed to Türkiye in various fields. Graduates from African countries stated that studying in Türkiye gave them significant prestige in the employment market and thus provided them with an advantage in their professional lives. Similarly, graduates from the Turkic Republics also stated that education in Türkiye provided them with opportunities in their careers. However, it was observed that these advantages were not as pronounced as in Africa. Graduates from the Middle East stated that education in Türkiye provided advantages in certain areas, but that these advantages varied from region to region.

² *Corresponding Author: rumeysa.gunduz@ogr.sakarya.edu.tr

^a Master's Student, Sakarya University, Department of Sociology, Sakarya/Turkey, ORCID ID: 0009-0009-8333-4252

^b Master's Student, Sakarya University, Department of International Relations, Sakarya/Turkey, ORCID ID: 0009-0003-8386-1331

1.GİRİŞ

Dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği her geçen gün artmaktadır. UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) verilerine göre 2000 yılında dünya genelinde yalnızca 2 milyon civarında uluslararası öğrenci bulunurken 2022 yılında bu sayı 6,9 milyonu aşmıştır. Bu artış, yurt dışı eğitim programlarının sunduğu fırsatların öğrenciler, üniversiteler ve politika yapıcılar tarafından optimize edilmeye çalışıldığının bir göstergesidir (Curtis & Ledgerwood, 2018, p. 66). Türkiye de uluslararası öğrenci hareketliliğinde giderek önemli bir merkez haline gelmektedir. Migration Data Portal 2022 verilerine göre, dünyadaki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yarısı (%47, yani 3,2 milyon) 10 ülkede eğitim görmektedir. Bu listenin 7. sırasında Türkiye (%4 oranla) yer almaktadır (Migration Data Portal, 2024). Türkiye’de YÖK’ün 2024 verilerine göre toplam yükseköğretim öğrenci sayısı 7.081.289 iken, bunların 336.366’sı yurt dışından gelen uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır (UDEF, 2024). Türkiye, yurt dışından gelen öğrenci sayısı açısından dünyada ilk 5 ülke arasına girmeyi hedeflemektedir (GAV, 2024).

Türkiye’de eğitim görmeyi tercih eden öğrencilerin büyük bir kısmı Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri gibi bölgelerden gelmektedir. Bu durum, Türkiye’nin uluslararasılaşma stratejileri kapsamında sağlanan burslar ve ekonomik destek mekanizmaları ile desteklenmektedir (Gür ve Gök, 2023). Özellikle Türkiye’nin eğitim alanındaki yumuşak güç stratejileri hem kültürel çeşitliliği artırmakta hem de uluslararası ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu stratejilerin etkisiyle öğrenciler Türkiye’deki eğitim deneyimlerinden memnun olmakta ve büyük çoğunluğu, ülkelerine döndüklerinde çevrelerindekiilere Türkiye’de eğitim görmeyi tavsiye edeceklerini belirtmektedir (Yardımcıoğlu vd., 2017, s. 245).

Uluslararası öğrenciler için Türkiye’nin bir cazibe merkezi haline getirilmesi sadece bireysel öğrenim deneyimlerinin artmasına değil Türkiye’nin küresel eğitim sahnesindeki görünürlüğünün yükselmesine de zemin hazırlamaktadır. Türkiye, öğrencilere sunduğu çeşitli akademik programlar ve zengin kültürel ortamıyla uluslararası öğrenci hareketliliğinde önemli bir aktör haline gelmiştir (OECD, 2021). Ayrıca, bu öğrencilerin Türkiye’de eğitim alması, ülkeler arası iş birliklerinin geliştirilmesine olanak tanıyarak Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır (Gür ve Gök, 2023). Bu çalışmada, Türkiye’de yükseköğretim görmüş uluslararası mezunların kendi ülkelerine döndükten sonraki deneyimleri incelenerek, Türkiye’de aldıkları eğitimin hem bireysel hem de toplumsal düzeydeki etkileri ortaya konulmaktadır. Bu eğitim deneyiminin farklı bölgesel bağlamlarda nasıl algılandığı ve mezunların Türkiye ile sürdürdükleri ilişkiler aracılığıyla ülkenin sosyal sermayesine nasıl katkıda bulunduğu analiz edilmektedir.

Dünyada ülkelerin ulusal çıkarlarını korumanın en etkili yollarından birinin eğitim olduğu görüşünün giderek yaygınlaşması araştırma konusu açısından önemli bir referans noktasıdır. Eğitim alanının kamu diplomasisi açısından önemli bir rol oynaması, uluslararası öğrencileri bu ülkeler için önemli hedef kitlelerden biri haline getirmiştir (Altbach & Knight, 2007). Ayrıca Türkiye’den me-

zun olanların Türkiye ile olan gönül bağları kendi ülkelerine döndükten sonra da devam ederek ikili ilişkileri daha da güçlendirmektedir (Korkmaz, 2022, s. 325). Özellikle uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, burs imkanları ve farklı ülkelerde eğitim alma fırsatları, öğrencilerin farklı kültürleri tanıyıp kendi ülkelerinde birer kültür elçisi olmalarına olanak sağlamaktadır. Bunun yanında, öğrencilere sunulan destek ve burs olanaklarının artması, akademik başarılarını yükseltme şanslarını da önemli ölçüde artırmaktadır (Wang, 2023).

Yurt dışında eğitim almanın, öğrencilerin kişilik gelişimini, dil yeterliliklerini, kültürlerarası yetkinliklerini geliştirdiği ve istihdam olanaklarını artırdığı sıklıkla vurgulanmaktadır (Di Pietro, 2019, p. 4). Son yıllarda yurt dışında eğitim deneyiminin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini ampirik olarak inceleyen çalışmaların sayısında artış gözlenmektedir. Küreselleşme, öğrenci hareketliliğini artıran önemli bir faktör olup küreselleşmenin etkileri yaşamın tüm alanlarını kapsamaktadır. Küreselleşme, öğrenci hareketliliğini artıran önemli bir faktör olup yaşamın tüm alanlarını etkilemektedir. Eğitim kurumlarında da değişim ve dönüşüme yol açan küreselleşme, ülkelerin yabancı kamuoyları üzerinde olumlu bir imaj ve itibar oluşturmada etkili araçlar olarak işlev görmektedir (Okumuş, 2021, p. 1115). Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de eğitim almış uluslararası mezunların, kendi ülkelerine döndüklerinde elde ettikleri profesyonel kazanımları ve Türkiye ile sürdürdükleri bağları inceleyerek Türkiye’nin sosyal sermayesine katkılarını değerlendirilmektedir. Bulgular mezunların Türkiye’de kazandıkları bilgi ve deneyimlerin Afrika, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya gibi bölgelerdeki profesyonel yaşamlarında olumlu bir etki yaptığını ve mezunlara iş piyasasında avantaj sağladığını göstermektedir.

Yükseköğretimin uluslararasılaşması uluslararası öğrenci nüfusunu etkileyen en önemli eğilimlerden biri olmakla birlikte hem politik hem de ekonomik faktörler tarafından şekillendirilmektedir (Hajiyev, 2017). Türkiye’nin uluslararası öğrencilere sunduğu olanaklar ve bölgedeki cazibesi nitelikli eğitim almak isteyen öğrenciler için Türkiye’yi öncelikli bir hedef ülke haline getirmektedir. Bu öğrencilerin mezuniyet sonrası Türkiye ile bağlarını sürdürmeleri, Türkiye’nin uluslararası nüfusunu güçlendirmesi açısından önem taşımaktadır (Yılmaz ve Güçlü, 2021, s. 254). Bu bağlamda son yıllarda Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Ancak bu artışa paralel olarak öğrencilerin başvuru ve kayıt süreçlerinde yeterli bilgi ve yönlendirmeden yoksun bırakılması, danışmanlık hizmetlerinin eksikliği ve sosyal yaşama uyum sağlamaları için destek hizmetlerinin sunulmaması gibi sorunlar da gündeme gelmektedir (Özoğlu et al., 2015, s. 235).

Yükseköğretim kurumları, küresel eğitim ortamında rekabet edebilmek için stratejilerini uluslararası düzeye taşımakta ve bu durum öğrenci hareketlilik artıran bir etki yaratmaktadır (Huang et al., 2025). Bu bağlamda ülkeler arasındaki iş birlikleri ve akademik anlaşmalar, yükseköğretim alanında uluslararasılaşmayı destekleyen önemli unsurlar haline gelmektedir. Örneğin küresel düzeyde etkili olan faktörler uluslararası öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim alma isteklerinde belirleyici olmaktadır. Türkiye özelinde ise eğitim tercihlerini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır.

Bu unsurlar arasında coğrafi yakınlık, Türk kültürüne duyulan ilgi, Türk insanının misafirperverliği, dini ve etnik özellikler, tarihi ve kültürel bağlar, yaşanabilirlik, farklı bir kültürü öğrenme arzusu, aile ve arkadaş önerileri, eğitim kalitesi ile burs imkanları yer almaktadır (Çetinkaya et al., 2009).

Başka ülkeden gelip yeni bir ülke ortamına uyum sağlama sürecinde uluslararası öğrenciler sosyal ve kültürel birçok zorluklarla karşılaşabilir (Smith & Khawaja, 2011, p. 707). Özoğlu ve arkadaşları (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin büyük bir kısmının derslerde ve akademik süreçlerde zorluk yaşadığı, bunun da en önemli nedeninin farklı bir dilde eğitim almaları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu öğrencilerin üniversite içinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili muhatap bulamamaları ve idari mekanizmaların eksik veya yanlış bilgi sunarak yönlendirme yapması da ciddi bir problem olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin başlıca karşılaştığı sorunların akademik, ekonomik, dil ve ayrımcılıkla ilişkili sorunlar olduğu bilinmektedir (Snoubar, 2015, s. 118). Buna ilişkin olarak Türkiye'deki uluslararası öğrenciler arasında Orta Doğu'dan gelenlerin Balkanlardan gelen öğrencilere kıyasla daha fazla dil sorunu yaşadıkları belirlenmiş ve bu Arap alfabesinin farklılığıyla açıklanmıştır (Topal ve Tauscher, 2020, s. 328). Dil engeli, entegrasyonu zorlaştıran temel problemlerden biridir ve uyum seviyesi güvenle yakından ilişkilidir. Uluslararası öğrenciler, ailelerinden uzakta olmaları nedeniyle desteklerini yakından hissedemediklerinden aidiyet duygusu kaybı yaşayabilmekte ve vatan özlemi çekebilmektedir (Li & Gasser, 2005; Nada & Araujo, 2018; Poyrazlı & Lopez, 2007).

Aidiyet, destek mekanizmaları ve dil yeterliliği, öğrencilerin yaşadıkları çevreye olan güven duygusunu doğrudan şekillendirmektedir. Nitekim güven, hem çevresel faktörlerin etkisi bağlamında değişiklik göstermekte hem de entegrasyonu etkilemektedir. Örneğin Türkiye'ye Suriye'den göç eden öğrencilerin %56'sı iç savaşın etkisiyle psikolojik sorunlar yaşamaktadır ve %20'si ise memleket hasreti çekmektedir (Harunoğulları vd., 2019, s. 826). Bunun yanında yerel öğrencilerle anlamlı sosyal etkileşim fırsatlarından yoksun kalmaları da aidiyet, kültürel öğrenme ve sosyal katılım süreçlerini sınırlandırabilmektedir (Tavares, 2021, p. 1557). Telbis (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise güvenin akademik başarıyı doğrudan etkilediği ve düşük güven seviyesine sahip öğrencilerin toplumsal katılımının da düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Telbis, 2013, p. 85). ABD Başkanı Trump'ın ilk başkanlık döneminde uyguladığı seyahat yasağının ardından yapılan bir ankette, 1030 öğrencinin %61'inin bu yasaktan sonra Amerika'da eğitim alma konusunda endişeli olduklarını belirttiği ortaya çıkmıştır (ICEF, 2017). Sonuç olarak, dil yeterliliği, aidiyet duygusu, güven ve politik bağlam gibi unsurlar, uluslararası öğrencilerin entegrasyon süreçlerini doğrudan şekillendirmekte; bu deneyimler ise mezuniyet sonrasında ülkeler arası sosyal bağların kurulmasında belirleyici bir arka plan oluşturmaktadır.

2. EĞİTİM DİPLOMASISI BAĞLAMINDA ULUSLARARASI MEZUNLARIN TÜRKİYE’NİN SOSYAL SERMAYESİNE KATKISI

Türkiye’de yükseköğretim gören uluslararası öğrenciler, mezuniyet sonrasında ülkelerine döndüklerinde bireysel kazanımlar elde etmekle kalmayıp Türkiye’nin sosyal sermayesinin güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Eğitim deneyimleriyle başlayan bu süreç, mezuniyet sonrasında ülkeler arasında kültürel, ekonomik ve diplomatik etkileşimlerle devam eden çok boyutlu bir ilişkiler ağı şeklinde gelişmektedir. Uluslararası mezunların uzun vadede Türkiye ile sürdürülebilir bağlar kurabilmeleri ise öğrenimleri süresince kurumların onların aidiyet ve bağlılık duygularını güçlendirmesine bağlıdır. Bu bağlamda öğrencilerin Türk kültürü, dili ve toplumu hakkında edindikleri bilgi ve deneyimler, mezuniyet sonrası ülkelerinde Türkiye ile aralarında kalıcı kültürel köprüler kurmalarına olanak tanımaktadır (Akgün ve Çelik, 2023, s. 130).

Türkiye Mezunları kendi ülkelerinde Türkiye hakkında olumlu kamuoyu izlenimi yaratarak sempati diasporası oluşturma potansiyeline sahiptir (Sak, 2019, s. 100). Mezunlar, kendi ülkelerinde Türkiye’nin eğitim sistemini ve kültürel zenginliklerini tanıtarak potansiyel yeni öğrenci ve yatırımcıları Türkiye’ye yönlendirme konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Bunun yanı sıra mezunların oluşturduğu profesyonel ağlar, Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmeye katkı sağlamaktadır. Bu mezunlar, ülkelerinde Türk iş insanlarıyla iş birliği yaparak Türk ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirmekte, böylece Türkiye’nin uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesine destek olmaktadır. Bu süreç Türkiye’nin küresel ekonomik etkisini artıracak bir zemin oluşturmaktadır. Türkiye mezunu üst düzey bürokratların, ülkelerinde bakan gibi üst düzey görevlere geldiklerinde ilk diplomatik ziyaretlerini Türkiye’ye yaptıkları, Korkmaz (2022) tarafından yapılan bir araştırmada ortaya konmaktadır. Örneğin, Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur’un ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiği bilinmektedir (Anadolu Ajansı, 2020). Suriye’de son yaşanan gelişmeler sonrası ülkenin inşa edilmesi sürecinde Türkiye’den mezun olan kişilerin önemli görevleri üstlendikleri de bilinmektedir. Bununla ilgili memnuniyet duyan YTB eski Başkanı Abdullah Eren, Suriye’de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi mezunu Esad Hasan Eş-Şeybânî’nin Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Azzam Gari b’in Halep Valisi olarak görev alması her iki ülke ilişkilerinde olumlu etki yaratacağını dile getirmiştir (YTB, 2024).

Türkiye’de öğrenim gören uluslararası mezunların profesyonel yaşamlarını desteklemek amacıyla çeşitli platformlar ve topluluklar oluşturulmuştur. Bu kapsamda TUMED (Uluslararası Mezunlar Derneği) ve Türkiye Mezunları Portalı öne çıkan iki önemli yapıdır. TUMED, mezunlar arasında dayanışmayı teşvik ederek Türkiye ile iş birliğini güçlendirmekte ve profesyonel ilişkilerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Türkiye Mezunları Portalı ise mezunların kariyer gelişimlerini takip ederek iş fırsatlarına erişim sunmaktadır. Bu iki platform, mezunların Türkiye ile bağlarını sürdürmelerini sağlayarak hem bireysel kariyer süreçlerini desteklemekte hem de Türkiye’nin sosyal sermayesinin

güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, mezunlar Türkiye'nin desteğiyle kendi ülkelerinde Türkiye Mezunları Dernekleri kurarak sosyal ağlarını genişletmekte ve Türkiye ile ilişkilerini kalıcı hale getirmektedir. Sivil toplum açısından bakıldığında Türkiye Mezunları resmî sitesi verilerine göre, 2022 yılı itibarıyla 30 farklı ülkede 34 Türkiye Mezunları Dernekleri faaliyetlerini sürdürdükleri bilinmektedir. Günümüzde portala kayıtlı ve her iki ülke için sosyal, ekonomik, politik ve kültürel köprü olabilecek ve faaliyetlere katılım sağlayabilecek 150 bini aşkın Türkiye mezunu bulunmaktadır (Türkiye Mezunları, 2023). YTB gibi kurumlar yalnızca mezunların bireysel kariyerlerini desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda Türkiye'nin kamu diplomasisi araçları olarak yumuşak gücünü ve toplumsal hafıza stratejilerini de pekiştirmektedir (Tauscher, 2025, s. 259).

Türkiye örneği, uluslararası mezunların sosyal sermaye aracılığıyla nasıl stratejik bir aktöre dönüştüğünü gösterirken, aslında bu durum küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada gözlemlenen bir eğilimin parçasıdır. Günümüzde, daha iyi bir yaşam ve kariyer imkânı arayışıyla birçok öğrenci, kendi ülkelerinin sınırlarını aşarak gelişmiş ülkelerde eğitim almayı tercih etmektedir (Lynch et al., 2023, p. 3457). Bu süreçte, göçü şekillendiren faktörler oldukça çeşitlidir ve göçmenlerin sosyal sermayesini şekillendiren çoğu unsur, göç sürecinin belirleyicisi olmaktadır (Yaman, 2019). Bunun sonucunda uluslararası eğitim, küreselleşmiş iş dünyasında artan istihdam olanaklarına uygun bir eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel sermaye, dil becerileri, kültürlerarası alışveriş gibi yetenekler kazandırmakla beraber insanın kişisel gelişimiyle kariyer hayatını da pozitif yönde etkilemektedir (Beech, 2019; Nghia, 2019; Tran & Pham, 2016).

Uluslararası öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetler hem bireysel gelişimlerini hem de Türkiye'ye dair olumlu algılarını pekiştirmektedir. Mezunlar bu deneyimlerini kendi topluluklarına aktararak Türkiye'nin sosyal ve kültürel görünürlüğüne katkı sağlamaktadır. Eğitim diplomasisi süreci, yalnızca öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için değil aynı zamanda Türkiye'nin küresel sosyal sermayesinin güçlenmesi için de kritik bir araçtır. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki eğitim deneyimlerinden edindikleri sosyal beceriler, uluslararası iş yapma deneyimleri ve çok kültürlü etkileşimler, kendi ülkelerinde iş dünyasına ve topluma entegre edilme potansiyeline sahiptir. Bu durum hem Türkiye'nin hem de mezun oldukları ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunarak kalıcı bir sosyal etki yaratmaktadır. Tüm bu etkileşimlerin sonucunda uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye dair oluşturdukları olumlu algı ve deneyimler uzun vadede Türkiye'nin sosyal sermayesini güçlendirmektedir (Gündüz, 2023, s. 42).

Türkiye'nin sosyal sermayesini güçlendiren bu etkileşimler, aynı zamanda uluslararası öğrenci hareketliliğinin küresel ölçekte kazandığı ivmeyle de paralellik göstermektedir. Türkiye'deki mezun ağı ve kamu diplomasisi uygulamaları, küresel ölçekte artan uluslararası öğrenci hareketliliği ve bunun sosyal, kültürel ve ekonomik etkileriyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Uluslararası öğrenci hareketliliği dünya genelinde en çok kaynak aktarılan alanlardan biridir ve Türkiye'de de bu konuya yönelik projeler üretmektedir. Uluslararası öğrenci programları, kültürel, akademik ve ekonomik açı-

dan çok boyutlu bir faaliyet alanı olarak dikkat çekmektedir. Türkiye topraklarında birçok medeniyetin yaşamış olması, tarihiyle kültürünün zenginliği ve doğasının çekiciliği de uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda güçlü çekici unsurlar arasındadır (Levent ve Karaevli, 2013, s. 105). Devletler, uluslararası öğrencilere yönelik yürüttükleri çalışmaları yumuşak güç unsuru olarak değerlendirerek uluslararası eğitim alanındaki rekabetlerini artırmaktadır. Bu kapsamda, uluslararası öğrencilerle birbir ilişkiler geliştirmenin ülkeler açısından ekonomik ve kültürel avantajlar sağladığı görülmektedir. Küreselleşme ile kültürlerarası iletişim ve etkileşim kaçınılmaz hale gelirken uluslararası öğrenciler de bu ilişkilerin baş aktörleri haline gelmektedir. Uluslararası öğrenci hareketleri kültürlerarası iletişime olumlu yön vererek yurt dışında eğitim ve yaşam tecrübelerinden yararlanan öğrenciler her türlü koşula hızlı uyum sağlayabilen uzmanlar olarak yetişmektedir (Pochebut & Stepaniak, 2019, p. 129).

Türkiye mezunlarının eğitim diplomasisi açısından üstlendiği misyon, ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliklerinin sağlanması üzerinde odaklanmaktadır. Mezunlara sunulan kariyer planlamaları ve istihdam olanakları gibi faaliyetler eğitim diplomasisi bağlamında önemli adımlar arasında yer almaktadır. Mezuniyet sonrası uluslararası mezunların eğitim gördüğü ülkede iş tecrübesi edinmesi de kendi ülkesine geri dönmesinde onlara avantaj sağlamaktadır (Bijwaard & Wang, 2016, p. 50). Uluslararası öğrencilerin eğitimleri sonrası menşei ülkeye geri dönerek kendi toplumlarına nasıl bir katkıda bulunduğunu araştıran 53 makaleyi bir araya getirerek analiz yapan Wang ve arkadaşları (2024), uluslararası öğrencilerin beş temel alanda kendi ülkelerine katkıda bulduklarını tespit etmiştir. Bu alanları yerel şirketlerin büyümesi, sosyal dönüşümleri teşvik etmeleri, yükseköğretim ve araştırmalara daha derin önem vermeleri, siyasi kültürü dönüştürmede rol oynamaları ve ulusal ekonomik büyümeye katkıda bulunmaları olarak açıklamışlardır (Wang et al., 2024). Ayrıca dijital platformlar aracılığıyla mezunların akademik ve mesleki kariyerleri açısından iş birlikleri kurması söz konusu olmaktadır. Bu iş birlikleri sürdürülebilir ilişkiler geliştirilmesine ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Üstelik uluslararası mezunların mezuniyet sonrası eğitim gördükleri ülkede kalmaları ya da geri dönerek o ülkeyle iyi bir bağ kurmaları, eğitim gördükleri ülkenin uluslararası öğrencilere yönelik uyguladıkları misafirperver politika ve stratejilere bağlıdır (Gutema et al., 2023, p. 850).

3. YÖNTEM

Nitel araştırma yöntemiyle yapılandırılan bu çalışmada, Türkiye’de yükseköğretim görmüş uluslararası mezunların kendi ülkelerine döndükten sonra yaşadıkları sosyal ve profesyonel deneyimleri ile Türkiye’nin sosyal sermayesine sağladıkları katkıları anlamak amaçlanmıştır. Araştırma, fenomenolojik bir desen çerçevesinde kurgulanmıştır; mezunların eğitim sonrası süreçleri bir fenomen olarak kabul edilerek deneyimlerine odaklanılmıştır.

Araştırmanın örnekleme, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bu yöntem, araştırma konusuna ilişkin farklı özelliklere sahip katılımcıların dahil edilmesini sağlayarak olgunun

çeşitli boyutlarıyla incelenmesine olanak tanımaktadır (Patton, 2002). Örnekleme, Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitim almış ve mezuniyetin ardından kendi ülkelerine dönerek sosyal ve mesleki alanlarda aktif olarak yer alan farklı coğrafi bölgelerden (Afrika, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri) gelen 10 uluslararası mezundan oluşmaktadır. Katılımcıların bölgesel çeşitliliği, Türkiye’de eğitim almanın farklı sosyo-kültürel bağlamlardaki etkilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye imkân tanımıştır. Toplam 10 katılımcının seçilmesi, fenomenolojik yaklaşımın derinlemesine veri gerektirmesi ve her katılımcının deneyiminin detaylı olarak incelenmesi dikkate alınarak yeterli görülmüş; veri doygunluğu açısından yeterli görüldüğünde görüşmeler sonlandırılmıştır.

Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bu teknik, araştırmacıya belirli temalar doğrultusunda görüşmeleri yönlendirme esnekliği sunarken, katılımcıların kendi deneyimlerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlamaktadır (Merriam, 2009). Görüşmeler, mezunların Türkiye’deki eğitim süreçleri, ülkelerine döndükten sonraki kariyer olanakları, profesyonel itibarları, toplumsal statüleri ve Türkiye ile sürdürülen ilişkiler aracılığıyla sosyal sermaye oluşumuna katkılarına odaklanmıştır. Görüşmeler, çevrim içi platformlar (Zoom ve Google Meet) aracılığıyla, katılımcıların uygunluğuna göre planlanmış ve katılımcı onayları yazılı ve sözlü olarak alınmıştır. Görüşmelerin süresi 40 dakika ile 1,5 saat arasında değişmiştir ve görüşmeler 2024 Aralık – 2025 Mart ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları kelimesi kelimesine deşifre edilmiş ve analiz sürecinde bu deşifreler kullanılmıştır. Toplanan veriler, tematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu yöntem, verileri belirli temalar altında yapılandırarak anlamlı bir bütün elde etmeye odaklanmaktadır (Braun & Clarke, 2006; Creswell, 2013). Kodlama süreci, katılımcıların demografik özellikleri ile Türkiye’de eğitim alma süreci, mezuniyet sonrası toplumsal ve mesleki konumlanmaları, Türkiye ile sürdürülen ilişkiler gibi temalar altında sınıflandırılmıştır. Tematik analiz yoluyla iki ana tema ortaya çıkarılmıştır: Türkiye’de eğitim almış mezunların sosyal statü ve kariyer deneyimlerine ilişkin algı ve anlatılarını anlamaya yönelik bir çerçeve sunmak ve mezuniyet sonrası Türkiye ile sürdürülen ilişkiler yoluyla sosyal sermaye üretimi. Yöntemsel çerçeve, verilerin tutarlı ve sistematik biçimde analiz edilmesini sağlamıştır. Bu yaklaşım, elde edilen bulguların güvenilir bir şekilde yorumlanmasına katkı sunmuştur.

4. BULGULAR

Araştırmaya katılan görüşmecilerin demografik özellikleri, Türkiye’de yükseköğretim görmüş uluslararası mezunların coğrafi, kültürel ve akademik çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Katılımcılar Arnavutluk, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kosova, Sudan, Tayland ve Yemen olmak üzere farklı coğrafi ve sosyo-kültürel bağlamlardan gelmektedir. Bu çeşitlilik Türkiye’nin yükseköğretim alanında farklı bölgelerden öğrenci çekme kapasitesini ve bu eğitimin uluslararası düzeydeki yansımalarını anlamada önemli bir zemin sunmaktadır. Görüşmeler 2024 yılında gerçekleştirilmiş olup, katılımcıların mezuniyet sonrasındaki konumları çeşitlilik göstermektedir; 10 katılımcıdan 8’i kendi ülkelerinde yaşamlarına devam ederken, 2 katılımcı üçüncü ülkelerde iş veya eğitim hayatını sürdürmektedir.

Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Verileri

Katılımcı	Cinsiyet	Ülke	Üniversite	Bölüm	Eğitim Düzeyi	Mezuniyet Yılı	Görüşme Şekli
K1	Erkek	Arnavutluk	Sakarya Üniversitesi	Tarih	Lisans	2022	Çevrim içi
K2	Kadın	Gürcistan	Sakarya Üniversitesi	Uluslararası İlişkiler	Lisans	2023	Çevrim içi
K3	Erkek	Irak	Sakarya Üniversitesi	Tarih	Doktora	2021	Çevrim içi
K4	Erkek	Irak	Sakarya Üniversitesi	Siyaset Bilimi	Yüksek Lisans	2018	Çevrim içi
K5	Kadın	Kazakistan	Sakarya Üniversitesi	Sosyoloji	Yüksek Lisans	2019	Çevrim içi
K6	Kadın	Kazakistan	Trakya Üniversitesi	İktisat	Lisans	2023	Çevrim içi
K7	Kadın	Kosova	İstanbul Üniversitesi	Finans	Yüksek Lisans	2022	Çevrim içi
K8	Kadın	Sudan	İstanbul Üniversitesi	Finans	Yüksek Lisans	2021	Çevrim içi
K9	Erkek	Tayland	Uludağ Üniversitesi	İlahiyat	Lisans	2023	Çevrim içi
K10	Erkek	Yemen	Sakarya Üniversitesi	Elektrik-Elektronik Mühendisliği	Lisans	2023	Çevrim içi

Cinsiyet dağılımının dengeli olması toplumsal cinsiyet temelli değerlendirmelere olanak tanırken; katılımcıların lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim almış olmaları, Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin farklı akademik aşamalarda sunduğu olanakların analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. Tarih, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, siyaset bilimi, finans, ilahiyat ve mühendislik gibi çeşitli disiplinlerde eğitim gören katılımcılar, yalnızca bireysel akademik yönelimlerin değil Türkiye üniversitelerinin çok disiplinli yapısının da bir göstergesidir. Söz konusu sosyo-demografik çeşitlilik, araştırma bulgularının daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesini sağlamış; katılımcıların Türkiye’de edindikleri eğitimsel ve kültürel birikimin, kendi ülkelerindeki sosyal konumlanmaları üzerindeki etkilerinin daha katmanlı bir şekilde analiz edilmesine olanak tanımıştır.

4.1. Türkiye’de Eğitim Deneyimi

Katılımcıların eğitim düzeylerindeki farklılıklar, Türkiye’deki yükseköğretim deneyimlerinin farklı açılardan analiz edilebilmesini sağlamıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler, akademik içerikten sınıf içi etkileşime, öğretim elemanlarının yaklaşımlarından yapısal koşullara kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunmuştur. Genel olarak katılımcılar, Türkiye’de aldıkları eğitimi olumlu bulsalar da sistemsel ve uygulamaya yönelik bazı sorunlara da dikkat çekmişlerdir. Katılımcıların ifadeleri öğrenme ortamlarının fiziksel ve pedagojik niteliğine de odaklanmaktadır. Özellikle lisans düzeyinde eğitim alan bir katılımcı (K9), kalabalık sınıf mevcudu nedeniyle öğretimden yeterince verim alamadığını ifade etmiştir. Bu durum,

kitleselleşmiş yükseköğretim sistemlerinin beraberinde getirdiği yapısal sorunları ortaya koyarken; uluslararası öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarının ve öğretim elemanlarıyla etkileşim beklentilerinin karşılanmasında yaşanan sınırlılıkları da gözler önüne sermektedir. K9'un şu ifadesi bu durumu somut bir şekilde yansıtmaktadır:

“Benim okuduğum üniversite Bursa Uludağ Üniversitesi biraz devlet üniversitesi olunca hani biraz kalabalık anlamına gelir. O yüzden biraz daha hani sınıflar biraz 20 kişilik, 30 kişilik olur ama bizim sınıf mesela hani 90 kişiden aşağı yok yani 90 kişi, 100 kişi falan çıkar. Yani biz sınıfta ondan verim almıyoruz dersten. Hani hocalar da öğrencilere odaklanmak istiyor ama öğrenciler de bir girip çıkıyor bu şekilde”. (K9)

Bu ifade öğretim ortamının fiziki koşullarının eğitimin niteliği üzerindeki doğrudan etkisini göstermektedir. Kalabalık sınıflar, bireyselleştirilmiş öğrenmeyi zorlaştırmakta ve öğretim üyeleriyle kurulan pedagojik ilişkinin yüzeyselleşmesine neden olabilmektedir. Lisans mezunu olan diğer katılımcılar, Türkiye'deki eğitim süreçlerine dair yüksek bir aidiyet hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu aidiyetin temelinde, Türkiye'deki eğitim sisteminin bilgi odaklı yapısı ve öğrencileri erken dönemden itibaren akademik literatüre yönlendiren yaklaşımı yer almaktadır. Katılımcılar henüz lisans yıllarında alanlarına dair geniş bir kuramsal bilgi birikimine sahip olduklarını ve bunun lisansüstü eğitim süreçlerine ciddi bir avantaj sağladığını dile getirmişlerdir. Bu bağlamda akademisyenlerle kurulan etkileşim mezunların genel memnuniyet düzeyini şekillendiren belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Katılımcılar, Türkiye'deki akademisyenlerin yurt dışı deneyimine sahip olmalarının, uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmelerine katkı sunduğunu vurgulamışlardır. Halihazırda Arnavutluk'ta yüksek lisansa devam eden K1 numaralı katılımcının ifadesi bu durumu şu şekilde ortaya koymaktadır:

“Referans olarak aldığımız ve kaynak olarak kullandığımız kitaplar, makaleler vesaire daha fazla. Yani kıyasladığım zaman Türkiye'de daha fazlaydı. Gördüğüm kadarıyla şimdiki okuduğum yüksek lisansı başkentte okuyorum. Yani oradaki hocaların seviyesi gördüğüm kadarıyla iyi. Fena değil ama yine de daha iyi de olabilirdi. Mesela Türkiye'deki hocalar, çoğu yurt dışında eğitim almış hocalar ve fazla tecrübesi olan hocalar idi ama sanki bizde bir tık daha eksik bu konuda.” (K1)

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almış katılımcılar ise lisans eğitimlerini kendi ülkelerinde tamamladıkları için Türkiye'deki yükseköğretim deneyimlerini karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirebilmişlerdir.

KA3'ün “Memleketime döndükten sonra fark ettim ki arkadaşlarıma göre bambaşka bir seviyeyim; özellikle Osmanlı belgeleri ve akademik çalışmalar konusunda Türkiye bana çok şey kattı.” ifadesi, Türkiye'de tarih alanında alınan eğitimin özellikle Osmanlı kaynaklarına erişim ve arşiv

temelli çalışma pratiği bakımından belirli bir uzmanlık sağladığına işaret etmektedir. Katılımcı, bu alanın Türkiye’de tarih eğitiminin güçlü olduğu noktalarla örtüştüğünü ve kendi ülkesine döndüğünde bu birikimin mesleki konumlanması üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Bu yorum, lisansüstü düzeyde eğitim alan bazı öğrenciler için Türkiye’deki yükseköğretimin belirli disiplinlerde alan-temelli bir avantaj oluşturabildiğini, ancak bu avantajın kişisel akademik geçmiş ve çalışma alanıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Bu değerlendirmelerde öne çıkan bir diğer unsur ise dil olmuştur. Lisans düzeyinde eğitim gören katılımcıların aksine lisansüstü eğitim alan katılımcılar dil bariyerinin akademik başarı üzerindeki etkisini daha belirgin şekilde yaşamışlardır. Özellikle bir yıllık TÖMER eğitiminin akademik düzeyde yeterli olmadığını belirten katılımcılar, bu sürecin ardından akademik Türkçeyle yazılmış literatürü takip etmekte, dersleri anlamakta ve özellikle tez/ödev yazımında ciddi güçlükler yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Bu durum, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek kapsamlı bir akademik dil hazırlığına duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bazı öğretim üyelerinin ödev dili konusunda öğrencilere esneklik tanınması bu zorluğu kısmen hafifletmiştir. Türkiye’de İngilizce kullanımının sınırlı da olsa bazı durumlarda öğrencilere yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

Katılımcılar, disiplinler arası geçişlerin de zaman zaman adaptasyon sorunlarına yol açtığını belirtmişlerdir. Ancak bu geçişin sonunda Türkiye’deki akademik deneyimin onları entelektüel olarak beslediği ve kariyer yönelimlerini etkilediği görülmektedir. Sosyoloji alanında yüksek lisans yapan bir katılımcı (K5), Türkiye’de aldığı eğitimin kariyeri açısından destekleyici ve yönlendirici bir deneyim olduğunu ifade etmiştir:

“Benim lisans olarak altyapım farklıydı. Sosyoloji alanında değil psikoloji okumuştum. Bu sebeple de biraz alışmam için zaman gerekti. Ama yine de ben Sakarya’da Sosyolojiye başladıktan sonra sosyolojiye çok âşık oldum. Buna da benim üniversitede akademisyen olmamı etkiledi diye düşünüyorum. Yani Türkiye’de eğitim almam çok çok iyi oldu.” (K5)

Lisansüstü eğitim gören katılımcılar arasında diğerlerinden farklı görüşte olan katılımcının yorumu dikkat çekmektedir. Kendi ülkesinde aldığı eğitimin daha kaliteli olduğunu gözlemleyen katılımcı hem eğitim süresinin uzunluğuna hem de eğitimin niteliğinin düşüklüğüne dair görüşlerini şu sözlerle ifade etmiştir:

“Eğer bir karşılaştırma yapmak mümkünse, yani ben Priştine Üniversitesi, Kosova’da iken lisans yaptım ve yüksek lisans için daha gelişmiş bir ülke diye (Türkiye’ye) gittim. Yani daha büyük bir eğitim almak istedim ama eğitim olarak yani o kadar kaliteli değildi. Çünkü yani biz Kosova’da 3 sene üniversite oluyor ve oradayken çok fazla eğitim alıyoruz, çok kaliteli eğitim alıyoruz. Hemen Avrupa’ya gidebilirsin

yani o eğitimle. Ama Türkiye’de insanlar lisans için Türkiye’de 4 sene bitiriyor ve sonra yüksek lisans yapıyorlar ama birçok şeyi bilmiyorlar. Bu sebeple yani eğitim kalitesi o kadar iyi değil diyebilirim. Yani ülkemde daha iyi. Sonra hocalarla ilişki... nasıl söylesem o kadar ilgilenmiyorlardı. Yani derse gelip dersi verip gidiyorlardı ve sonra biz anladık mı anlamadık mı sorular var mı diye hiç ilgilenmiyorlar. Bu sebeple hocaların ilgisi sıfır diyebilirim.” (K7)

Lisansüstü eğitim gören katılımcıların büyük çoğunluğu, Türkiye’deki yükseköğretim sürecinden genel olarak memnun olduklarını belirtirken, bu eğitimin akademik motivasyonlarını artırdığını ve ileride doktora başvurusu yapma konusunda cesaretlendirdiğini ifade etmişlerdir. Kendi ülkelerine döndükten sonra Türkiye’deki deneyimlerini kıymetli bulan bu katılımcılar, Türkiye’de tekrar eğitim almayı düşündüklerini de dile getirmişlerdir. K8 numaralı katılımcının ifadeleri bu memnuniyetin kişisel düzeyde nasıl bir karşılık bulduğunu açıkça ortaya koymaktadır:

“Bazen aklıma Türkiye’de doktora başvurmak geliyor. Yani demek istediğim şu tecrübem o kadar güzeldi ki tekrarlamak bazen aklıma geliyor yani tekrar Türkiye’ye gideyim diye düşünüyorum. Çünkü görüyorum bazı arkadaşlarım doktora için başvurduklar ve kabul edildiler ve iyi şeyler yapıyorlar. Ben de aynı şeyi yapabilirim ben de doktora başvurabilirim”. (K8)

Benzer şekilde Türkiye’de doktora programlarına başvuran ancak kabul alamayan katılımcılar da bu isteğin hâlâ mevcut olduğunu göstermektedir:

“Hatta birkaç defa doktora için de Türkiye’ye başvurmaya çalıştım ama nasip olmadı.” (K4)

Katılımcıların Türkiye’deki yükseköğretim deneyimleri; aldıkları eğitim seviyeleri, akademik disiplinler ve üniversitelerin sunduğu olanaklar açısından çeşitlilik göstermektedir. Genel olarak Türkiye’de eğitim almanın olumlu etkiler bıraktığı ve katılımcıların bu süreçten memnun kaldığı gözlemlenmektedir. Ancak bu memnuniyet düzeyi, bireysel eğitim geçmişi, akademik beklentiler ve üniversite ortamındaki farklılıklar gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir. Özellikle lisans düzeyinde eğitim alan katılımcılar, sınıf mevcudiyetinin fazlalığını eğitim kalitesini düşüren başlıca unsurlardan biri olarak belirtmişlerdir. Bu tür yapısal koşullar, öğrencilerin akademik başarılarını ve öğrenme motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Lisansüstü düzeyde eğitim gören katılımcılar ise, Türkiye’deki yükseköğretim sistemini daha eleştirel ve karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendirme eğilimindedir. Katılımcılar, Türkiye’deki ders içeriklerinin kapsamlı oluşu, akademisyenlerin uluslararası tecrübeleri ve disiplinler arası bakış açıları sayesinde küresel düzeyde düşünme ve analiz yapma becerilerinin geliştiğini ifade etmişlerdir. Özellikle öğretim üyelerinin yurt dışı deneyimlerinin sınıf içi tartışmalara entelektüel derinlik kazan-

dırdığı ve öğrencilerin akademik motivasyonunu artırdığı belirtilmiştir. Ancak tüm bu olumlu değerlendirmelere rağmen, lisansüstü eğitim sürecinde sıklıkla karşılaşılan temel sorunlardan biri olarak dil bariyerleri öne çıkmaktadır. Akademik Türkçeye geçiş sürecinde yeterli destek alamadıklarını belirten katılımcılar, özellikle araştırma, yazma ve sunum süreçlerinde ciddi güçlükler yaşadıklarını vurgulamışlardır. Üniversitelerin yabancı öğrencilere yönelik dil hazırlık programlarının yetersizliği, öğrencilerin akademik entegrasyonunu zorlaştırmakta ve bu durum zamanla eğitim sürecine dair memnuniyeti azaltabilmektedir.

Bununla birlikte, bazı katılımcılar akademik alan değişimi gibi daha karmaşık geçiş deneyimlerine de dikkat çekmişlerdir. Örneğin, psikolojiden sosyolojiye geçen bir katılımcı, Türkiye’deki disiplinler arası esnekliğin yeni perspektifler kazandırdığını belirtmiş; ancak bu geçişin fazladan çaba ve zaman gerektirdiğini de ifade etmiştir. Bu tür akademik alan değişiklikleri, öğrencilerin daha geniş bir bilgi evrenine erişmesini sağlarken, aynı zamanda eğitim süresinin uzamasına ve yeni akademik ortamlara uyum sürecine bağlı zorluklara da neden olabilmektedir. Bazı katılımcılar Türkiye’deki eğitimi, kendi ülkelerinde aldıkları eğitimle kıyasladıklarında beklentilerinin altında kalan yönere de dikkat çekmişlerdir. Özellikle bireysel danışmanlık ve akademik yönlendirme konularında eksiklik hissedildiği belirtilmiş, öğretim üyelerinin öğrencilere yeterince ilgi göstermediği yönünde eleştiriler dile getirilmiştir. Bu görüşler, Türkiye’deki üniversitelerde eğitim kalitesinin homojen olmadığını ve bazı durumlarda öğrencilerin akademik gelişim beklentilerini tam olarak karşılamadığını göstermektedir.

Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye’deki eğitim deneyimi, katılımcıların kariyer hedeflerini şekillendirme noktasında önemli bir rol oynamıştır. Birçok katılımcı, Türkiye’de aldığı yükseköğretimin ardından doktora yapma motivasyonunun arttığını ve akademik alanda ilerlemeye yönelik isteklerinin pekiştiğini ifade etmiştir. Bir katılımcının, Türkiye’deki akademik ortamın doktora başvuru kararını doğrudan etkilediğini belirtmesi, bu sürecin bireysel kariyer planlamalar üzerindeki belirleyici rolünü açıkça ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, katılımcıların Türkiye’deki yükseköğretim deneyimleri genel olarak olumlu bir etki bırakmakla birlikte, bu sürecin iyileştirilmesi gereken yönleri de bulunmaktadır. Eğitim kalitesinin artırılması, öğretim üyelerinin öğrenciyle daha birebir etkileşim kurması, kalabalık sınıf yapılarının azaltılması ve dil destek programlarının güçlendirilmesi gibi yapısal reformlar, Türkiye’nin uluslararası öğrenciler açısından daha kapsayıcı ve nitelikli bir yükseköğretim merkezi haline gelmesine katkı sunacaktır. Bu durum, üniversitelerin ve eğitim politikalarının uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını ve akademik beklentilerini daha iyi karşılayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

4.2. Türkiye’deki Eğitimin Uluslararası Öğrencilerin Profesyonel Yaşamlarına Etkisi

Türkiye’de yükseköğretim görmüş uluslararası mezunların, kendi ülkelerindeki istihdam süreçlerine dair deneyimleri, bu eğitimin çok boyutlu avantajlar sunduğunu göstermektedir. Katılımcı-

ların ifadelerinden hareketle, Türkiye’deki üniversitelerde alınan eğitimin mezunlara hem mesleki hem de kültürel açıdan önemli katkılar sağladığı anlaşılmaktadır. Bu katkılar, özellikle prestijli ve uluslararası tanınırlığı yüksek kurumlarda eğitim almış bireylerde daha belirgin hâle gelmektedir. Mezunların işgücü piyasasında karşılaştıkları olumlu tutumlar, Türkiye’de edinilen eğitimin bir referans olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Nitekim Kazakistanlı bir katılımcı, Türkiye’den mezun olmasının hem yurt dışında hem de kendi ülkesinde iş başvurularında avantaj sağladığını belirtmiştir:

“Dediğim gibi işte çok kolay iş buldum. Çok fazla iş teklifleri de aldım aslında ama ben Roma’da yüksek lisansa kabul aldığım için okula gitmem gerekiyordu. Bir de mesela dediğim gibi ben Türk insanlarını gerçekten seviyorum. Çünkü buraya geliyorum. Burada da (İtalya) bana destek veriyorlar. Burada da mesela Türk mezunuy-san buradaki Türk şirketleri seni işe daha çok almaya çalışıyor.” (K6)

Mezunların edindiği dil becerileri ve kültürlerarası yeterlilikler, istihdam süreçlerinde onları öne çıkaran unsurlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de çok dilli ve kültürel olarak çeşitli bir ortamda eğitim alan öğrenciler, Türkçenin yanı sıra İngilizce ve bazen başka yabancı dillerde de iletişim becerileri geliştirmektedir. Bu yetkinlikler, onları hem ulusal düzeyde hem de uluslararası iş gücü piyasasında tercih edilen bireyler hâline getirmektedir. Kazakistan’da akademisyen olarak görev yapan bir başka katılımcı, Türkiye’de aldığı eğitimin teorik yönünün güçlü olduğunu; ancak kendi ülkesinde bu eğitimi metodolojik olarak geliştirmek durumunda kaldığını ifade etmektedir. Katılımcı, Türkiye’den mezun olmanın iş başvurusunda olumlu karşılandığını ve çok dilli iletişim yetisinin istihdam şansını artırdığını şöyle dile getirmiştir:

“Bence iyi etkiledi. Fakat 2-3 senelik eğitim çok yeterli olmadı benim için. Ben mezun olduktan sonra okumaya devam ettim. Ülkeme döndükten sonra ülkemdeki sosyoloji alanı nasıl gelişiyor, hangi metotları kullanıyorlar? Hepsini anlamaya çalıştım. Bir de ben burada işe başvurduğumda ben Türkiye’den mezun oldum dediğim zaman beni hemen işe aldılar mesela. Benimle mülakat yaptılar. Sonra Türkiye’de okuduğumu öğrendikten sonra bir de ne bilip bilmediğimi sorduktan sonra işe girmem kolay oldu. Başkalarıyla karşılaştırdığı zaman daha avantajlı gözüktüğünü düşünüyorum.” (K5)

Türkiye’deki eğitim, belli alanlarda uzmanlaşma ve akademik gelişim açısından da fırsatlar sunmaktadır. Özellikle belirli disiplinlerde Türkiye’nin sağladığı eğitim programları ve araştırma olanakları, öğrencilerin özgün bilgi ve beceriler edinmelerine olanak tanımaktadır. Bu durum, akademik kariyer hedefleyen mezunlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Eğitim süresince edinilen teorik bilgi ve araştırma deneyimleri, mezunların kendi ülkelerinde akademik kariyer yaparken veya araştırmacı olarak görev alırken fayda sağlamaktadır. Türkiye’deki eğitim sistemi, kimi zaman daha

teorik bir yapıya sahip olsa da bu durum öğrencilerin geniş perspektifli düşünme ve analitik beceriler kazanmasına katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de alınan eğitimin etkileri sektörel ve yerel iş piyasasının gereksinimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bazı mezunlar, Türkiye’de öğrendikleri teorik bilgilerin kendi ülkelerindeki pratik iş ihtiyaçlarıyla tam olarak örtüşmemesi nedeniyle istihdam sürecinde zorluklar yaşayabilmektedir. Dolayısıyla, mezunların edindikleri bilgileri ve yetkinlikleri, ülkelerindeki iş piyasasının pratik gerekliliklerine entegre etmeleri önem arz etmektedir. Bu duruma örnek olarak Gürcistanlı katılımcının ifadelerine yer vermek mümkündür:

“Açıkçası şu an ikamet ettiğim ülkemde, Türkiye’de aldığım eğitimi iş bulma sürecimde direkt olarak yararı olmadı. Çünkü ne Türkçe dili gerektiren ne de mezun olduğum bölüm ile ilgili bir işte çalışıyorum. Ancak dediğim gibi beni daha çok uluslararası kültüre yakın olan bir insan yaptığından dolayı uluslararası bir şirkette çalışmaya başlayabildim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Diğer yandan ben kendi ülkemde dönseydim, kendi ülkemde Türk dili bilen elemanların piyasadaki arz talebi çok fazla ve bence çok yararlı olacaktır. Ancak uluslararası ilişkiler okuduğumdan dolayı pek direkt siyasal hayatına girmek zor olurdu. Çünkü öğrendiğim bilgiler pek uymayabilirdi benim ülkemdeki siyasi duruma” (K2)

Bunlara ek olarak, mühendislik mezunu bir katılımcı (K10), Türkiye’deki eğitimin mesleki olarak dolaylı bir katkı sağladığını ifade etmiştir. K10, Türkiye’yi seçme kararını dini faktörlerden çok uluslararası eğitim ve yaşam deneyimi ile ilişkilendirmiş ve dil ile kültürel uyum becerilerinin iş yaşamında avantaj sağlayabileceğine dikkat çekmiştir.

Türkiye’de eğitim almanın uluslararası mezunların kendi ülkelerindeki iş bulma süreçlerine katkısı, genel itibarıyla olumlu olmakla birlikte çeşitli faktörlerle desteklenmektedir. Dil becerileri, kültürel uyum yetkinlikleri, uluslararası geçerliliği olan diplomalar ve akademik bilgi mezunların kariyerlerinde öne çıkmalarını sağlamakta; bu sürecin başarısı, mezunların kişisel becerileri, uzmanlık alanları ve yerel iş piyasasının dinamikleri ile yakından ilişkili olmaktadır. Bölgesel olarak farklılık göstermekle birlikte Türkiye’de eğitim almanın uluslararası öğrencilerin profesyonel kariyer gelişiminde olumlu bir katkısının olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye’de eğitim almış uluslararası mezunların istihdam süreçlerindeki etkiler bölgesel farklılıklar göstermektedir. Afrika’da Türkiye’de alınan eğitim, genellikle prestijli bir unsur olarak algılanmakta ve mezunlara iş piyasasında avantaj sağlamaktadır; ancak, ekonomik kısıtlılıklar bu süreci zorlaştırabilmektedir. Popüler bir küresel eğilim olan yurt dışı eğitimi Afrika’da da her geçen gün daha popüler hale gelmektedir. Afrikalı öğrenciler, yüksek kaliteli eğitime sınırlı erişim, yetersiz akademik kaynaklar ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörler nedeniyle Afrika dışındaki eğitim fırsatlarını değerlendirmektedirler (Chien & Chiteng, 2011). Bu noktada Türkiye, yüksek öğrenim arayan Afrikalı öğrenciler için en iyi seçeneklerden biri konumundadır. Afrikalı öğrenciler, akademik ve ekonomik değer için bir merkez olarak giderek artan tanınırlığı nedeniyle Türkiye’yi tercih edilen bir eğitim destinasyonu olarak giderek daha fazla seçmektedir.

Ortadoğu’da ise Türkiye ile güçlü tarihsel ve kültürel bağlar, mezunların istihdamını olumlu etkilemekte, ancak yerel politik ve ekonomik koşullar entegrasyonu zaman zaman güçleştirmektedir. Balkanlar’da, kültürel yakınlık ve tarihsel bağlar mezunların iş bulma sürecini desteklemekte, ancak AB odaklı eğitim tercihi rekabeti artırabilmektedir. Asya’da, özellikle Orta Asya ve Kafkasya’da Türkiye’den alınan eğitim prestijli kabul edilirken, Güneydoğu Asya gibi bölgelerde yerel ve daha tanınmış kurumlara yönelim, Türkiye mezunlarının avantajını sınırlayabilmektedir. Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’da Türkiye’deki eğitim uluslararası bir tecrübe olarak değer görse de Balkanlar ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde Batı merkezli ve yerele odaklı eğitim tercihleri bu etkinin görece azalmasına neden olmaktadır. Buna karşın dil becerileri ve kültürel adaptasyon yetenekleri, Türkiye’de eğitim almış mezunların bölgesel iş piyasalarında ortak avantajlarını oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır.

4.3. Türkiye ile Devam Eden Bağlar ve İlişkiler

Uluslararası mezunların, Türkiye’de edindikleri deneyimlerin yalnızca eğitimle sınırlı kalmadığı, mezuniyet sonrasında da çeşitli biçimlerde devam ettiği görülmektedir. Türkiye’de geçirilen yıllar boyunca geliştirilen sosyal ilişkiler, akademik ve profesyonel bağlantılar, kültürel yakınlık hissi ve duygusal aidiyet zamanla bir tür “sosyal köprü” işlevi görerek mezunların Türkiye ile ilişkilerini sürdürmelerine zemin hazırlamaktadır. Mezunlar, Türkiye’de geçirdikleri süre boyunca sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda kültürel kodlar, sosyal normlar ve iş yapma biçimleri gibi daha geniş bir deneyim repertuarı edinmektedir. Bu bağlamda Türkiye ile kurulan bireysel, kurumsal ve profesyonel ilişkilerin, mezunların kariyer tercihlerinden sosyal çevrelerine kadar birçok alanda etkisini sürdürdüğü gözlemlenmektedir. Diğer yandan Türkiye ile bağların sürdürülmesi yalnızca nostaljik veya kişisel nedenlerle değil, mezunların uluslararası alanda hareketliliğini ve çok yönlü iş birliklerini güçlendiren bir unsur olarak da öne çıkmaktadır. Bu ilişkiler çoğu zaman Türkiye’deki yükseköğretimin yumuşak güç kapasitesini artıran ve ülkeye yönelik olumlu algıyı pekiştiren yapılar hâlini almaktadır. Kazakistanlı katılımcı K6’nın ifadeleri, bu bağların sosyal çevreyi ve profesyonel tercihleri nasıl şekillendirdiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir:

“Ben mezun olduktan sonra tüm bağlantılarımı kesmedim. Buraya gelince de dediğim gibi, Türk şirketinde çalıştım. Bir de orada kendimi daha rahat hissediyordum Kazakistan’da çalışmaktansa. Çünkü 5 sene okudum, yeni mezun olup geldim. Biraz zor oldu bana Kazakistan’a yeniden uyum sağlamak. Artık arkadaş çevrem biraz değişti. Türkiye’de okumuş, Türkiye’de çalışmış öyle insanlar ya da Türki insanlar hep yanımda. Yani Türkiye ile herhangi bir bağlantısı olan kişiler. Sosyal hayatım bu yönde biraz değişti. Yani Türkiye ile bağlantım hiç kesilmedi. Bir de İtalya’da okula gittim. Orada da Türk öğrencileri Avrupa’da çok fazla var. Ben böyle Türk gruplarında da katıldım. Mesela onlardan yardım istiyorum, onlardan soruyorum. Yani kendimi normal Türk öğrencisi gibi görüyorum. Mesela orada da onlar ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum.” (K6).

Bu ifade, Türkiye’deki eğitim sürecinin ve Türk kültürü ile olan etkileşimin, katılımcının sosyal ve profesyonel hayatındaki devamlılığı sağladığını ve hissettiği aidiyeti göstermektedir. Türkiye’den mezun olan öğrencilerin akademik ve profesyonel iş birlikleri aracılığıyla bilgi alışverişi-ne ve araştırmalara devam ettikleri görülmektedir. Özellikle sosyal ve beşerî bilimler gibi alanlarda mezunlar akademik yayınlar, ortak projeler ve konferanslar aracılığıyla Türkiye’deki üniversitelerle bağlantılarını sürdürmektedir. Bu bağlar, akademik anlamda yeni fırsatlar yaratırken aynı zamanda mezunların kariyer gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Katılımcılar arasında Türkiye’de aldıkları eğitimi, akademik araştırmalarında ve kariyerlerinde avantajlı bir konum elde etmek için kullanan-ların bulunması bu durumu desteklemektedir. Ticari ilişkiler açısından, Türkiye’de eğitim almış me-zunların ülkelerinde Türk şirketleriyle iş birlikleri yapmaları, girişimcilik projelerinde yer aldıkları ve Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini genişlettikleri dikkat çekmektedir. Eğitim süresince edinilen dil be-cerileri, kültürel uyum yetenekleri ve iş ağı, mezunların ülkelerinde Türkiye merkezli iş fırsatları bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Örneğin Türkiye Mezunlar Portalı gibi platformlar, bu etkileşimle-rin sürdürülmesinde önemli bir rol oynamakta ve mezunların Türk iş dünyası ile iletişimde kalmasına olanak tanımaktadır. Bu platformlar, hem Türkiye’nin uluslararası etki alanını genişletmekte hem de mezunların kariyer olanaklarını zenginleştirmektedir.

Uluslararası mezunların Türkiye’nin sosyal sermayesine katkısı ise daha geniş ve uzun va-delili etkiler yaratmaktadır. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin, Türkiye’de edindikleri çok kültürlü deneyimleri kendi toplumlarına taşıması, Türkiye’nin kültürel diplomasisi açısından önemli bir ka-zanımdır. Bu mezunlar, ülkelerinde Türkiye’yi temsil eden “yumuşak güç” aktörlerine dönüşmekte; kültürel tanıtım, akademik temsil ve ekonomik iş birlikleri açısından bir tür gönüllü elçilik rolü üst-lenmektedir. Türkiye’de yaşadıkları olumlu deneyimleri çevreleriyle paylaşmaları, iki ülke arasında daha derinlikli ilişkilerin kurulmasına ve sosyal etkileşimlerin çeşitlenmesine olanak tanımaktadır. Bu etkileşimler, Türkiye’nin uluslararası prestijini artırmakta, kültürel görünürlüğünü güçlendirmek-te ve farklı ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini daha sürdürülebilir bir zemine oturtmaktadır. Tür-kiye’de yükseköğretim görmüş uluslararası mezunların Türkiye ile bağlarını sürdürmeleri, sadece bireysel kariyer gelişimlerine katkı sunmakla kalmayıp, Türkiye’nin kültürel, akademik ve ekonomik bağlarının güçlenmesine de hizmet etmektedir. Bu çok boyutlu ilişki ağı, Türkiye’nin küresel dü-zeydeki sosyal sermayesini zenginleştirmekte; eğitim diplomasisi perspektifinden bakıldığında ise, Türkiye’nin uluslararası eğitim politikalarının uzun vadeli kazanımlarını görünür kılmaktadır.

5. SONUÇ

Uluslararası eğitim, bireylerin kariyer yolculuklarını şekillendirmekle birlikte ülkeler arasın-daki ilişkilerin farklı açılardan geliştirilmesine olanak tanıyan ve hem birey hem de devlet düzeyinde uzun vadeli kazanımlar sağlayan önemli bir fırsattır. Türkiye’de üniversite eğitimi almış uluslararası mezunların ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile sürdürdükleri ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan fir-satlar, eğitim süreçlerinin uzun vadeli etkilerini göstermektedir. Araştırmanın bulguları, Türkiye’deki eğitim deneyiminin mezunlar üzerinde olumlu ve sürdürülebilir etkiler yarattığını ortaya koymak-

tedir. Özellikle Afrika ve Orta Doğu kökenli katılımcılar, Türkiye’de aldıkları eğitimin kendilerine prestij kazandırdığını ve iş piyasasında rekabet avantajı sağladığını vurgulamışlardır. Bu durum Türkiye’nin uluslararası eğitim alanındaki gücünü ve cazibesini destekleyen bir bulgudur. Bununla birlikte Türkiye’de alınan eğitimin etkileri tüm katılımcılar açısından aynı değildir ve bazı mezunlar bu etkinin sınırlı kaldığını belirtmiştir.

Türkiye’nin yükseköğretim kalitesindeki artış, ülkenin küresel ölçekteki görünürlüğü ve prestijini güçlendiren stratejik bir unsurdur. Ancak bu olumlu etkinin mezunlar üzerindeki yansımaları, bölgesel kökenlere göre belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Afrika kökenli mezunlar, Türkiye’de alınan eğitimin kendi ülkelerindeki iş piyasasında somut karşılık bulduğunu belirtmişlerdir. Özellikle profesyonel statü kazanımı, kamu kurumlarına erişim ve uluslararası nitelikli işlere başvuru süreçlerinde rekabet avantajı yarattığını ifade etmişlerdir. Buna karşılık Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu’dan gelen mezunlar, Türkiye diplomasının benzer düzeyde bir ayrıcalık üretmediğini, hatta bazı sektörlerde yerel eğitim kurumlarının daha fazla tercih edildiğini belirtmektedir. Bu bölgesel farklılaşma, ülkelerin ekonomik yapıları, iş piyasalarının nitelikli işgücüne duyduğu talep, diploma tanınırlığı rejimleri ve Türkiye ile olan siyasi-ekonomik ilişkilerin derinliği gibi yapısal faktörlerle paralellik göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye’de eğitim almanın sağladığı avantajların derecesi, mezunların bireysel deneyimlerinin ötesinde buldukları ülkelerin kurumsal kapasitesi ve istihdam rejimleri tarafından şekillenmektedir. Türkiye diplomasının prestiji, tüm ülkelerde aynı düzeyde tanınmadığı için, bazı mezunlar beklenen kariyer avantajına ulaşamamıştır. Bu bağlamda yerel ekonomik koşullar, politik ilişkiler ve eğitim politikalarının da bu farkları ortaya koyduğu söylenebilir.

Türkiye’deki eğitim sürecinde edinilen sosyal ve profesyonel ağlar, mezunların ülkelerine döndükten sonra Türkiye ile yürütülen ticari, akademik ve kültürel iş birliklerinin gelişmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir. Türkiye Mezunlar Portalı ve YTB tarafından düzenlenen mezun buluşmaları, bu ilişkilerin kurumsal düzeyde desteklenmesi açısından temel mekanizmalar arasında yer almaktadır. Mezunların Türkiye’ye yönelik olumlu algıları, iki ülke arasındaki ilişkilerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güçlenmesine katkı sağlamakta ve Türkiye’nin uluslararası alandaki sosyal sermayesini genişleten bir zemin oluşturmaktadır. Bununla birlikte mezunlarla kurulan temasların sürekliliği, kurumsal takip süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle her zaman istenen düzeyde istikrar sergilememektedir. Türkiye Mezunlar Portalı, mezun topluluğunu bir arada tutma açısından kayda değer bir potansiyel taşısa da teknik işlevsellik, güncellik ve içerik çeşitliliği konularında yaşanan sınırlılıklar, bu ağın etkin kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu tür yapısal sorunlar, Türkiye’nin uzun vadede daha sistematik bir mezun politikasına ulaşmasını güçleştirmektedir.

Türkiye’nin mezun politikası hala gelişime açık bir alandır. Mevcut uygulamalar, mezunlarla ilişkileri canlı tutma yönünde önemli girişimler içerse de kapsamlı bir veri altyapısı, düzenli izleme mekanizmaları ve mezunların uzmanlık profillerini gözetten daha stratejik bir planlama, bu sosyal sermayenin daha etkili biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla ilişkilerin ku-

rumsallaşmasını güçlendirecek uzun vadeli ve bütünlüklü bir yaklaşım, mevcut potansiyelin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına olanak tanıyacaktır. Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası sosyal ağlar yoluyla ülkeler arası etkileşimi artırdığı sıklıkla vurgulanmaktadır. Örneğin Türkiye’de uluslararası öğrencilerin sayısındaki artış da özellikle 2010 sonrasında benimsenen uluslararasılaşma politikalarıyla yakından ilişkilidir (Efe et al., 2023, p. 88). Türkiye’nin bu bağlamda benimsediği politikalar, mezunların kendi ülkelerinde Türkiye ile olan ilişkilerini profesyonel, kültürel ve sosyal düzeylerde yeniden biçimlendirmekte; bu durum Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğini artırdığı gibi ülkeler arası ilişkilerde yeni fırsat alanları da ortaya çıkarmaktadır. Özellikle mezunların Türkiye ile kurduğu ağların ekonomik ve diplomatik yansımaları, Türkiye’nin küresel stratejilerinde değerlendirilmesi gereken önemli bir araştırma alanı sunmaktadır. Bu durum uluslararası öğrencilerin eğitim süreçlerinde yalnızca akademik bilgi ve beceriler kazanmadığını; aynı zamanda uluslararası hareketlilik süreci boyunca güçlü bir sosyal sermaye ve geniş bir iletişim ağı inşa ettiğinin de bir göstergesidir (Glass & Gesing, 2018). Ancak öğrencilerin yurt dışında eğitim almayı çoğu zaman yerel meslektaşlarına kıyasla rekabet avantajı elde etmek amacıyla tercih etmelerine karşın, ülkelerine döndüklerinde benzer yapısal zorluklarla karşılaşmaları, uluslararası eğitimin sunduğu avantajların etkisini zayıflatabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin mezunlarla ilişkilerini güçlendirmeye dönük çabaları, kültürel veya diplomatik bağları derinleştirmenin yanında uluslararası eğitimin geri dönüş etkisini artırarak Türkiye diplomasının ve eğitim politikalarının etkililiğini güçlendirmeye yönelik stratejik bir gerekliliktir.

Çalışmanın bulguları, Türkiye’nin uluslararası eğitim politikalarının daha etkili ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için belirli alanlarda güçlendirme ihtiyacına işaret etmektedir. Türkiye diplomasının uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmaya yönelik girişimlerin daha sistematik bir çerçevede ele alınması, mezun takip mekanizmalarının teknik altyapı ve içerik bakımından yeniden yapılandırılması ve mezun deneyimlerinde gözlenen bölgesel farklılıkları dikkate alan daha hedefli politika yaklaşımlarının geliştirilmesi bu alanların başında gelmektedir. Bu tür bir bütüncül politikanın uygulanması hem Türkiye’nin uluslararası sosyal sermayesinin daha etkin kullanılmasına hem de uluslararası eğitimin geri dönüş etkisinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Araştırmanın sınırlılıkları da elde edilen bulguların yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları ortaya koymaktadır. Örneklem büyüklüğünün sınırlı olması, katılımcılara çevrim içi görüşmeler aracılığıyla farklı ülkelere ulaşılmış olması ve bölgesel çeşitliliğin tam olarak kapsanamaması, mezun deneyimlerinin tüm boyutlarıyla temsil edilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmaların daha geniş, karşılaştırmalı ve disiplinler arası örneklerle yürütülmesi; mezunların kariyer yollarını uzunlamasına izleyen veri setlerinin oluşturulması ve politika etkilerinin ülke bazında ölçülmesi, literatüre önemli katkılar sunacaktır. Türkiye’nin uluslararası eğitim politikalarını güçlendirerek mezunlarla olan ilişkilerini derinleştirmesi hem mezunlar hem de Türkiye açısından uzun vadede güçlü bir karşılıklı fayda alanı yaratmaktadır. Böyle bir yaklaşım, uluslararası

eğitimin hem akademik hem de diplomatik etkisini artırarak Türkiye'nin küresel konumlanışını daha sağlam bir zemine oturtacaktır.

Etik Kurul Onayı: Bu makalenin etik açıdan uygunluğu Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün E-61923333-050.99-516461 sayılı Etik Kurul Kararı ile alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Çift kör hakem.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Katkı Oranı R. B.G. çalışmanın %60'ını, B. Z. ise %40'ını gerçekleştirmiştir.

EXTENDED ABSTRACT

With the acceleration of globalisation, international student mobility has become a strategic phenomenon at both the individual and national levels. This mobility, particularly in higher education, brings with it not only the transfer of academic knowledge, but also intercultural interaction and the reshaping of international relations based on soft power. In this context, education diplomacy, which has come to the fore in recent years, has gained importance as a strategy for states to increase their influence internationally through education. International students learn the values, systems and cultural norms of the country where they study and, after graduation, become important actors who represent these elements in their own countries. Thus, they contribute not only to their individual career development but also to the global visibility and soft power capacity of the country where they receive their education. Türkiye has recently joined the ranks of countries experiencing a rapid increase in the number of international students. Prestigious scholarship programmes such as Türkiye Bursları (Scholarships) attract the attention of students around the world and enable them to pursue their education in Türkiye.

The main objective of this study is to analyse the career expectations, professional development and structural and individual challenges faced by international graduates who have received higher education in Türkiye after graduation. In addition, the impact of these students' educational experiences in Türkiye on their professional lives in their own countries or other countries has been evaluated, and the role of educational diplomacy in this process has been examined. The study also aims to analyse the impact of cultural and regional differences on these experiences by focusing on the experiences of students from different geographical regions. A qualitative research method was adopted in the study, and semi-structured interviews were used as the data collection tool. Within the scope of the study, in-depth interviews were conducted with 10 international graduates who had studied at the undergraduate or graduate level in Türkiye and had permanently left Türkiye after graduation. Participants were selected from different geographical regions, particularly the Turkic Republics. This allowed for a multifaceted examination of both the diversity of individual educa-

tional experiences and their potential impact on educational diplomacy.

The findings of the study show that a significant proportion of international students studying in Türkiye maintain their cultural, social and professional ties with Türkiye after graduation. In addition, it has been observed that the academic knowledge and social networks acquired by many graduates in Türkiye directly affect their employment opportunities in their own countries or other countries. However, graduates have also expressed that they face various challenges, including bureaucratic obstacles, recognition issues, and difficulties in integrating into the labour market. This situation highlights the importance of developing more comprehensive and sustainable approaches in Türkiye’s international graduate policies.

In conclusion, this study presents important findings on how Türkiye has shaped its soft power capacity through international graduates within the framework of its education diplomacy. The research reveals that international students who have received higher education in Türkiye serve not only an academic function but also a diplomatic and cultural representation function, thereby enabling the development of guiding recommendations for policymakers. The findings show that education received in Türkiye is a prestigious factor, particularly for graduates from Africa and the Middle East, thereby providing a competitive advantage in the job market. On the other hand, it has been observed that these advantages are more limited in countries with closer ties, such as the Turkic Republics. This situation highlights the necessity of supporting Türkiye’s international education policies with differentiated strategies within a regional context.

Furthermore, it has been observed that the social and professional networks established during the education process in Türkiye strengthen the commercial, academic and cultural relations that graduates maintain with Türkiye in their own countries. Institutional structures such as the Türkiye Alumni Portal (Türkiye Mezunları Portalı) and alumni meetings contribute to the maintenance of these relations, while graduates become carriers of Türkiye’s global social capital. However, the recognition and employment difficulties faced by graduates in their own countries point to a critical issue in terms of the sustainability of the long-term effects of international education. In this context, transforming Türkiye’s graduate policies into a more strategic, inclusive and sustainable structure will both improve the quality of education and contribute positively to Türkiye’s international reputation. Future research will provide an opportunity to assess Türkiye’s global impact from a broader perspective by examining the reflections of these interactions in different sectors, the contributions of graduates to the formation of diasporic identities, and cultural integration processes at the international level.

KAYNAKÇA

- Akgün, B., ve Çelik, M. (2023). Etkili bir yumuşak güç unsuru olarak uluslararası eğitimin Türk dış politikasındaki yeri. *Liberal Düşünce Dergisi*, 28(111), 121-150. <https://doi.org/10.36484/liberal.1335556>.
- Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3-4), 290-305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>.
- Anadolu Ajansı. (2020, 27 Aralık). Türkiye Mezunu Somalili Bakan İlk Yurtdışı Ziyaretini 'İkinci Evim' Dediği Türkiye'ye Yaptı, <https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-mezunu-somalili-bakan-ilk-yurt-disi-ziyaretini-ikinci-evim-dedigi-turkiyeye-yapti/2089959#:~:text=Somali%20Adalet%20Bakanı%20Abdulkadir%20Muhammed,Türkiye'ye%20geldim%22%20dedi>.
- Beech, S. E. (2019). The geographies of international student mobility, spaces, places and decision – making. Palgrave Macmillan Singapore.
- Bijwaard, G. E., & Wang, Q. (2016). Return migration of foreign students. *European Journal of Population*, 32, 31-54. <https://doi.org/10.1007/s10680-015-9360-2>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chien, C. L., & Chiteng, F. (2011). New patterns in student mobility in the Southern African development. *Building Regional Higher Education Capacity Through Academic Mobility*, 4.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications. Inc.
- Curtis, T., & Ledgerwood, J.R. (2018). Students' motivations, perceived benefits and constraints towards study abroad and other international education opportunities. *Journal of International Education in Business*, 11(2), 63-78. <https://doi.org/10.1108/JIEB-01-2017-0002>
- Çetinkaya, E., Çakır, S. G., & Kondakçı, Y. (2009) What attracts foreign students to study in Turkey? An analysis of inbound student mobility in Turkey (Paper Presentation). ECER 2009 European Educational Research Association. Berlin, Germany. <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/2/contribution/2552>
- Di Pietro, G. (2019). University study abroad and graduates' employability. *IZA World of Labor*, 109, 1-10. [10.15185/izawol.109.v2](https://doi.org/10.15185/izawol.109.v2)
- Efe, İ., Dalkılıç, M. M., & Avar, Y. (2023). Academic integration of Kilis 7 Aralık University's international students into the higher education system. *Küllüye*, 4(1), 86-98. 10.48139/aybukullüye.1265525.
- Glass, C.R., & Gesing, P. (2018). The development of social capital through international students' involvement in campus organizations. *Journal of International Students*, 8(3).1274 – 1292. <https://doi.org/10.32674/jis.v8i3.52>.

- Göç Araştırmaları Vakfı (GAV). (2024). Türkiye’deki Güncel Yabancı Öğrenci Sayısı Açıklandı: Yüzde 95’i Kendi İmkanları ile Öğrenim Görüyor. Erişim adresi: <https://gocvakfi.org/turkiyedeki-guncel-yabanci-ogrenci-sayisi-aciklandi-yuzde-95i-kendi-imkanlari-ile-ogrenim-goruyor/>.
- Gutema, D., M., Pant, S., & Nikou, S. (2023). Exploring key themes and trends in international student mobility research – A systematic literature review. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 16(3), 843-861. <https://doi.org/10.1108/JARHE-05-2023-0195>
- Gündüz, R. B. (2023). Sakarya’da lisans eğitimi alan uluslararası öğrenciler: Beklentiler ve deneyimler. *Journal of Migration and Political Studies*, 1(1), 35-53.
- Gür, B. S., ve Gök, E. (2023). *Türkiye’nin Yüzyılı: Yükseköğretim. Türkiye’de yükseköğretime erişim, geç genişlemenin getirdiği imkanlar ve zorluklar* (ss. 121-146). Nokta Yayınları.
- Hajiyev, E. (2017). International student enrollment trends from 2008-2014: Country case studies and comparison to a Midwest Liberal Arts Institution (Publication No. 204), (Doctoral Dissertation, Lindenwood University). Dissertations. <https://digitalcommons.lindenwood.edu/dissertations/204/>.
- Harunoğulları, M., Süzölmüş, S., & Polat, Y. (2019). Türkiye’deki Suriyeli üniversite öğrencileri ile ilgili bir durum tespiti: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi örneği. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(3), 816-837. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.511181>.
- ICEF Monitor. (2017, 10 May). Survey finds prospective students put the emphasis on welcome and teaching quality, <https://monitor.icef.com/2017/05/prospective-students-put-emphasis-welcome-teaching-quality/>.
- Huang, D., Mittelmeier, J., & Ploner, J. (2025). Comparing the learning ecologies of international students in internationalisation abroad and at a distance. *Journal of Studies in International Education*, 29(1), 3-23. <https://doi.org/10.1177/10283153241262460>.
- Korkmaz, S. (2022). Bir yumuşak güç unsuru olarak YTB: Türkiye mezunu üst düzey bürokratlar. *Tetkik*, 2(2), 319-335. <https://doi.org/10.55709/tetkikdersisi.2022.2.60>.
- Levent, F., ve Karaevli, Ö. (2013). Uluslararası öğrencilerin eğitime yönelik politikalar ve Türkiye için öneriler. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 38(38), 97-118. DOI: [10.15285/EBD.2013385569](https://doi.org/10.15285/EBD.2013385569).
- Li, A., & Gasser, M. B. (2005). Predicting Asian international students’ sociocultural adjustment: A test of two mediation models. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(5), 561-576. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.06.003>.
- Lynch, J., Gesing, P., & Cruz, N. (2024). International student trauma during COVID-19: Relationships among mental health, visa status, and institutional support. *Journal of American College Health*, 72(9), 3456-3463. <https://doi.org/10.1080/07448481.2023.2166350>
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.

- Migration Data Portal (2024). Top 10 Countries of Destination For International Students (2022). Erişim adresi: <https://www.migrationdataportal.org/themes/international-students-trends>.
- Nada, C. I., & Araujo, H. C. (2018). When you welcome students without borders, you need a mentality without borders' internationalisation of higher education: Evidence from Portugal. *Studies in Higher Education*, 44(9), 1591-1604. <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1458219>.
- Nghia, T. L. H. (2019). Motivations for studying abroad and immigration intentions. *Journal of International Students*, 9(3), 758-776. <https://doi.org/10.32674/jis.v0i0.731>.
- Okumuş, M. (2021). Dijital ortamda kültür elçileri: Türkiye mezunları. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(3), 1114-1131. <https://doi.org/10.53487/ataunisobil.958059>.
- Özoğlu, M., Gür, B. S., & Coşkun, İ. (2015). Factors influencing international students' choice to study in Turkey and challenges they experience in Turkey. *Research in Comparative and International Education*, 10(2), 223 – 237. <https://doi.org/10.1177/1745499915571718>.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pochebut, L. G., & Stepaniak, E. D. (2019). Academic mobility as a way to increase intercultural communicative competence and students' personal social capital. *Psychology in Education*, 1(2), 126-136. <https://doi.org/10.33910/2686-9527-2019-1-2-126-136>.
- Poyrazlı, S., & Lopez, M. D. (2007). An exploratory study of perceived discrimination and homesickness: A comparison of international students and American students. *The Journal of Psychology*, 141(3), 263-280. <https://doi.org/10.3200/JRLP.141.3.263-280>.
- Sak, H. D. (2019). Türkiye'nin kamu diplomasisi faaliyetlerinde YTB burslusu uluslararası öğrencilerin yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği (Tez No. 596533), (Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Smith, R. A., & Khawaja, N. G. (2011). A review of the acculturation experiences of international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 35(6), 699-713. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2011.08.004>.
- Snoubar, Y. (2015). Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları ve sosyal hizmet gereksinimleri (Tez No. 414539), [Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Tauscher, S. (2025). Uluslararası ilişkilerde toplumsal hafıza ve yumuşak güç: Türkiye'nin kamu diplomasisi mimarisinde TİKA ve YTB'nin stratejik rolü. *Avrasya Etüdüleri*, 31(64), 229-264.
- Tavares, V. (2021). Feeling excluded: International students experience equity, diversity and inclusion. *International Journal of Inclusive Education*, 28(8), 1551-1568. <https://doi.org/10.1080/13603116.2021.2008536>.
- Telbis, N. M. (2013). International students' confidence and academic success (Publication No. 1484), (Doctoral dissertation, University of North Dakota). Theses and Dissertations, <https://commons.und.edu/theses/1484/>.

- Topal, F. ve Tauscher, S. (2020). Uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar üzerine inceleme. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 15(1), 309-336. <https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.624380>.
- Tran, L. T., & Pham, L. (2016). International students in transnational mobility: Intercultural connectedness with domestic and international peers, institutions and the wider community. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 46(4), 560-581. <https://doi.org/10.1080/03057925.2015.1057479>
- Türkiye Mezunları. (2023, 12 Ocak). Türkiye Mezunları Portalı, <https://turkiyemezunlari.gov.tr/programlar/4turkiye-mezunlari-portali-2022-12-23T11-50-44>.
- Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF). (2024). Türkiye Yükseköğretim Öğrenci Sayısı ve Uluslararası Öğrenci Oranı (2024). <https://udf.org.tr/uluslararasi-ogrencilik/>.
- Wang, M. (2023). A systematic review of the literature on policies to encourage the return of Chinese students abroad. *International Journal of Chinese Education*, 12(3). <https://doi.org/10.1177/2212585X231211379>.
- Wang, Z., Hanley, N., Kwak, J., Vari-Lavoisier, I., Hussein, M. A., Tyson, L. S., Akkad, A., & Chankseliani, M. (2024). How do international student returnees contribute to the development of their home countries? A systematic mapping and thematic synthesis. *International Journal of Education Research*, 125, <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102330>.
- Yaman, F. (2019). Göç ve toplum: Dünyada ve Türkiye’de değişen nüfus hareketleri. KetebeYayımları.
- Yardımcıoğlu, F., Beşel, F., ve Savaşan, F. (2017). Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerileri (Sakarya Üniversitesi örneği). *Akademik İncelemeler Dergisi*, 12(1), 203-254. <https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.308940>.
- Yılmaz, G., ve Güçlü, N. (2021). Türkiye’de uluslararası öğrenci hareketliliğinin görünümü. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 11(1), 244-256. DOI: [10.5961/jhes.2021.444](https://doi.org/10.5961/jhes.2021.444).
- YTB. (2024, 22 Aralık). Türkiye Mezunları Suriye’nin Yeniden İnşasında Önemli Görevler Üstleniyor, <https://ytb.gov.tr/haberler/turkiye-mezunlari-suriyenin-yeniden-insasinda-onemli-gorevler-ustleniyor>.